

EL ELEMENTO PORTUGUES EN EL JUDEO-IBERO-ROMANCE

Eduardo D. Faingold
SUNY

Introducción

El propósito de este artículo es estudiar el desarrollo histórico y el componente fonológico y lexical de varios dialectos del judeo-ibero-romance de los Balcanes y del imperio otomano.

En la tarea de demostrar que el judeo-ibero-romance está basado en el español, ciertos investigadores han minimizado el papel del portugués en el desarrollo de los dialectos mencionados (e.g. CREWS 1930, WAGNER 1914, 1930)¹. En este artículo me propongo demostrar que la afiliación genética y el origen de ciertos dialectos del judeo-ibero-romance pueden ser proyectados por lo menos hacia dos lenguajes lexificadores: un substrato doble, basado en el español y el portugués, en lugar de un substrato español simple. Demostraré que ciertos dialectos del judeo-ibero-romance estudiados en este artículo contienen en su repertorio lingüístico un considerable componente fonológico y lexical derivado del portugués.

Selección de dialectos del judeo-ibero-romance

Esta sección establece criterios lingüísticos y extralingüísticos para decidir que dialectos del judeo-ibero-romance contienen restos de un substrato español/portugués.

Un estudio detallado de la literatura del judeo-ibero-romance revela que, en algunos casos, después de dos generaciones en el exilio, los judíos españoles y portugueses adoptan los lenguajes de los países a los cuales se trasladaron. En estos casos generalmente hay pocos documentos de lenguajes basados en el español y el portugués. Hay también casos en los cuales los judíos portugueses o los españoles constituyen la mayoría de la población. En estos casos la comunidad más pequeña generalmente adopta el lenguaje de la más grande.

(a) Se aplican criterios lingüísticos de dos tipos: (i) No hay préstamos extensivos y/o relexificación de otros lenguajes que no sean el español o el portugués; (ii) las estructuras fonológicas y lexicales deben ser heredadas tanto del español como del portugués. De esta manera, surge un dialecto basado en un substrato doble, y no solamente formas basadas en el español o el portugués.

(b) Se aplican criterios extralingüísticos de tres tipos: (i) La documentación histórica debe demostrar que tanto el español como el portugués fueron hablados con mayor o menor intensidad en la región en la cual surge el dialecto discutido (ISRAEL 1985: 32 ss.). (ii) Los datos demográficos y geográficos deben demostrar que números similares de judíos españoles y portugueses vivían en la misma ciudad o zona por más de tres generaciones o por lo menos durante 100 años. Los dialectos considerados tienen que

haber emergido bajo las condiciones demográficas y geográficas necesarias, como resultado de mezclar el español y el portugués en cantidades más o menos similares. Y (iii), los dialectos seleccionados deben tener un prestigio social similar, sea este alto o bajo.

Solamente un número restringido de dialectos del judeo-ibero-romance cumple con estos criterios. Los estudios de comunidades tales como la de Hamburgo, Italia, Nueva York, e Israel deben ser excluidos, ya que en estos casos los judíos tomaron prestadas muchas estructuras o adoptaron los lenguajes que los rodeaban en menos de tres generaciones (CASSUTO 1909, MALINOWSKY 1979, DE SOLAPOOL 1965, TAVANI 1959a, 1959b). En Holanda, los judíos españoles y portugueses vivieron durante un tiempo corto bajo una administración bilingüe (en español y portugués) pero por motivos demográficos (los judíos portugueses eran la mayoría), todos adoptaron el portugués y después el holandés, en menos de tres generaciones. Similarmente, ninguna mezcla de dialectos basados en el español o el portugués surgió en Portugal, donde un cierto número de judíos españoles se establecieron después de la expulsión de 1492; estos se asimilaron a la comunidad portuguesa pero luego se convirtieron al cristianismo o fueron expulsados, cuatro años más tarde (WAGNER 1930). En otros casos, no quedaron restos del lenguaje de comunidades desaparecidas, por ejemplo, en Ragusa (Dubrovnik, Yugoslavia), los documentos históricos revelan que en 1546 judíos de origen español y portugués vivían en un único ghetto (ISRAEL 1985). Aunque hubo un contacto prolongado entre el portugués y las variedades del español habladas en el Caribe, ningún lenguaje judío basado en el español y el portugués parece haber surgido en las Antillas Holandesas (DE GRANDA 1974).

He podido descubrir solamente cinco estudios que cumplen con los criterios estipulados en (a) y (b): El trabajo histórico de ISRAEL (1985) acerca de los judíos en la época del mercantilismo, el de LURIA (1930) sobre el judeo-ibero-romance de Bitola (Yugoslavia), el de CREWS (1930) acerca del judeo-ibero-romance en los Balcanes, y el de WAGNER (1914, 1930) Turquía.

El judeo-ibero-romance en los Balcanes y en Turquía

Los judíos que fueron forzados a abandonar España en 1492 se establecieron en Europa, el medio-oriente y el norte de África. CREWS (1930) realizó un trabajo de campo en Bucarest (Romania) y Bitola (Yugoslavia), y produjo textos y un análisis profundo de estos dialectos. Como lo expresan CREWS (1930) y SALA (1971), el judeo-ibero-romance de Bucarest 'suena' muy parecido al castellano y, como la mayoría de los dialectos del judeo-ibero-romance, debería quizás ser clasificado como un dialecto del español. Bucarest fue probablemente poblada en el siglo XVIII por judíos que hablaban el español (en vez del portugués), ya que un dialecto del judeo-ibero-romance basado en el español se convirtió en la lengua dominante, en lugar de la mezcla de español y portugués que encontramos al sur de Belgrado y en otras partes del cercano oriente (ISRAEL 1985). Según CREWS (1930) y SALA (1971), el judeo-ibero-romance de Bucarest en el siglo XIX tomó muchos préstamos del rumano, del francés, y de otros lenguajes, y solamente con

mucha dificultad podría ser considerado como un dialecto del español. Debido al gran número de préstamos lexicales, el judeo-ibero-romance de Bucarest se convirtió en un nuevo lenguaje. CREWS (1930: 32ss) describe un dialecto de Salonica que de manera similar toma muchos préstamos del francés. Ciertamente debe haber dialectos romanos del judeo-ibero-romance que no sufrieron una gran relexificación: CREWS (p. 32) menciona el dialecto de Farro como posible candidato pero no provee datos lingüísticos que confirmen esta afirmación.

En Bitola (Yugoslavia) encontramos un escenario completamente diferente. Según CREWS (1930:36), este lenguaje suena más parecido al portugués y a otros dialectos del español y parece ser estructuralmente más parecido a estos últimos que al castellano. En este caso somos testigos del surgimiento de una mezcla de dialectos del español y del portugués, en lugar de un dialecto puramente español². La documentación histórica parece confirmar esta afirmación. J. I. ISRAEL (1985: 32) nota que mientras que en Polonia, los judíos de origen portugués, italiano, griego, y de otras extracciones se asimilaron a la cultura española dominante, el español y el portugués resultaron ser las principales lenguas de estos judíos de los Balcanes a sur de Belgrado y del levante; hasta los gentiles hablaban estas lenguas. Salonica, Estambul, y Bitola, pueden llegar a ser clasificados como casos paradigmáticos del judeo-ibero-romance. Además, es posible que hayan existido otros, ahora extintos, dialectos del judeo-ibero-romance basados en el español y el portugués en los Balcanes, similares a los de Salonica, Estambul, y Bitola. Por ejemplo, en el siglo XVI en Ragusa (Dubrovnik), Yugoslavia, había un ghetto único para los inmigrantes españoles y portugueses (ISRAEL 1985). Es probable que en Ragusa haya surgido otra variedad de judeo-ibero-romance como resultado de la co-existencia de judíos españoles y portugueses, de matrimonios entre las dos comunidades durante cientos de años, y por haber compartido sinagogas, baños rituales, escuelas, etc. Por otra parte, es también posible que esta variedad no haya surgido nunca, ya que los judíos podrían haber adoptado alguno de los lenguajes gentiles o podrían también haber creado una nueva variedad judía como resultado de procesos de relexificación y préstamo (como en el judeo-ibero-romance de Bucarest).

La descripción del asentamiento de los judíos españoles en el siglo XVI presentada por WAGNER (1930) es de gran interés histórico. Según este autor, algunos judíos españoles se trasladaron a Portugal, donde fueron absorbidos por la comunidad judía local, hasta su expulsión o conversión forzada cuatro años más tarde, en 1496. Otros fueron a Italia, donde adoptaron el italiano, o a Holanda, donde al principio dominó un bilingüismo español/portugués, que más tarde, por motivos demográficos, dió lugar al portugués y finalmente al holandés (mientras que el español era usado solamente para rezar y en estudios religiosos). Otros judíos se trasladaron a Grecia, Africa del Norte, América del Sur, etc., donde adoptaron el griego, el árabe, el italiano, el francés, y las variedades sudamericanas del español y del portugués. En todos estos casos, el judeo-ibero-romance desapareció muy temprano, ya que los judíos adoptaron otros lenguajes gentiles, o crearon variedades judías basadas en lenguajes que no eran de origen ibérico. La descripción de la diáspora española y portuguesa en Europa oriental y en el norte de Africa presentada por WAGNER (1930) ofrece un informe detallado de los dialectos del

judeo-ibero-romance de Turquía, Grecia, y Bulgaria³. Durante los primeros cien años del establecimiento de la comunidad judía en el imperio otomano, las diferentes comunidades judías no se mezclaron unas con otras (ISRAEL 1985, WAGNER 1930). Los judíos de Castilla, Aragón, Toledo, Barcelona, Córdoba, Cataluña, Portugal, etc. rezaban y estudiaban en sinagogas y casas de estudio separadas, mantenían baños rituales separados, y normalmente no se casaban con miembros de una comunidad proveniente de otra región. Por ejemplo, en Constantinopla (Estambul) en el siglo XVI había 44 sinagogas para 36 comunidades judías diferentes, incluyendo todas las comunidades citadas arriba, así como las de Grecia, Salonica, Italia, Alemania, y otros lugares (CREWS 1930).

Un cambio radical ocurrió en el siglo XVII, según WAGNER (1930:1). Las diferencias lingüísticas regionales fueron niveladas, y una koiné sefardí surgió en Turquía (vease, también, CREWS 1930:5, SALA 1971:12). LAPESA (1980: 524ss) describe el judeo-ibero-romance en términos similares, aunque sin usar el término koiné. Además, para Wagner este nuevo dialecto del judeo-ibero-romance está basado en el español y no en el portugués, a pesar del alto número de judíos portugueses que tomaron parte en la creación de esta variedad lingüística (ISRAEL 1985: 23-60, LAPESA 1980: 528). WAGNER (p. 22) utiliza el término "la lengua" española para designar esta variedad del judeo-ibero-romance.

En el siglo XVIII, el judeo-ibero-romance comenzó a desaparecer en muchas comunidades de los Balcanes y del imperio otomano resultado de la pérdida de contacto con sus principales lenguajes lexificadores, el español y el portugués (WAGNER 1930). Así como en el caso del judeo-ibero-romance de Bucarest, la mayoría de los dialectos orientales comienza a tomar préstamos del turco, griego, albanés, armenio, francés, también como del búlgaro y otros idiomas eslavos. De esta manera surgen lenguajes ininteligibles a personas que hablan el español y el portugués. La gente joven, según Wagner, habla turco, griego, francés, inglés, alemán, e italiano, pero no habla ni el español ni el portugués (p. 45). Como resultado de este proceso se produce la desaparición del judeo-ibero-romance en muchas comunidades sefardíes, donde incluso las variedades de judeo-ibero-romance altamente relexificadas fueron abandonadas en favor de los lenguajes nacionales hablados por los gentiles. Algunas comunidades retuvieron el judeo-ibero-romance junto con los lenguajes nacionales recién adquiridos durante el siglo XX (WAGNER 1930, LAPESA 1980).

El componente fonológico del judeo-ibero-romance

Esta sección presenta estructuras fonológicas en el judeo-ibero-romance heredadas del español y del portugués. La descripción de la fonología del judeo-ibero-romance de los Balcanes y del imperio otomano en esta sección está basada en CREWS (1930), LURIA (1930), y WAGNER (1914, 1930). Las vocales cardinales [a], [e], [i], [u] heredadas del español pueden ocurrir en posición inicial, media, y final. Todas las consonantes pueden ocurrir en posición inicial o intervocálica; en posición final solamente pueden ocurrir [d],

[n], [m], [r], [š], [ž]. En la tabla 1 presento el inventario segmental del judeo-ibero-romance en los Balcanes y en el imperio otomano.

Tabla 1. Inventario segmental del judeo-ibero-romance en los Balcanes y en el imperio otomano

p b	t d	k g
m	n ñ	
	l	
	r	
	rr	
b f v	d s z š ž	x g h ħ
	č đž	

	i u	
	e o	
	a	

Ciertos dialectos del judeo-ibero-romance heredaron las fricativas [b], [d], [g], [f], [v], [s], [z], [š], [ž] y las africadas [tš] y [dž] del español y del portugués. En Salonica, Estambul, y en Bitola, hay muchos elementos lexicales que muestran las fricativas intervocálicas españolas [b], [d], [g] (e.g. [riyiba], [litiga], [ladino]), la nasal alveolar oclusiva final [n] (e.g. [aragan]), la fricativa alveolar sorda [s] (e.g. [nase]), y las vocales inacentuadas medias [e] y [o] (e.g. [klase], [gato]) en posición final y también en otras posiciones. Pero existe una cantidad similar de elementos lexicales donde las vocales inacentuadas en las mismas posiciones son realizadas mas o menos a la manera portuguesa [i] y [u] (e.g. [abri], [eskuru]), y donde los sonidos intervocálicos son las consonantes oclusivas [b], [d], [g] (e.g. [abufarse], [rogu], [ferida]), las nasales finales son la consonante oclusiva [m] o la vocal nasal [ŋ] (e.g. [kem], [kŋ]), las alveolares fricativas son vocalizadas como [z] (e.g. [vazu]), y las fricativas iniciales como [f] (e.g. [favlar]) (ver FAINGOLD 1989, 1992, por mas ejemplos).

El componente lexical del judeo-ibero-romance

Esta sección presenta estructuras lexicales en el judeo-ibero-romance derivadas del portugués. No incluiré una descripción del elemento lexical español ya que este ha sido descrito en detalle por otros autores (e.g. CREWS 1930, LURIA 1930, SALA 1971). La tabla 2 presenta estructuras lexicales en el judeo-ibero-romance de Estambul (Turquía) y de Bitola (Yugoslavia) derivadas del portugués. Los ejemplos incluyen varias partes de la oración: sustantivos, adjetivos, verbos, y adverbios. Los datos fueron obtenidos de los estudios de WAGNER (1914) y LURIA (1930) respectivamente para los dialectos de Estambul y Bitola.

Tabla 2 Elementos lexicales de origen portugués en el judeo-ibero-romance

2 a Léxico judeo-ibero-romance (Estambul) derivado del portugués.

- (a) Sustantivos: burako < Ptg. burako, seše < seyšo, alfinete < alfinete, buřeka < boneka, klabina < kravina, frořa < frořa, bake < bake, enguios < enřo, estia < astia.
- (b) Verbos: mařukar < Ptg. mařukar, embirarse < embirar, gurguiar < gurguiar, impo < impar, miřelikar < meřelikar, pedar < peidar, atagantar < atagantar.
- (c) Adjetivos: kontente < Ptg. kontente, kurto < kurto.
- (d) Adverbios: agora < Ptg. agora, ainda < ainda, deredores < deredor.

2 b Léxico judeo-ibero-romance (Estambul) derivado del portugués o del español.

- (a) Sustantivos: reskaldo < Ptg. reskaldo, Esp. reskoldo, bidro < Ptg. vidro, Esp. bidrio, řamarada < Ptg. řama, Esp. liama.
- (b) Verbos: engrutir < Ptg. engulir, Esp. englutir, namorado < Ptg. namorado, Esp. enamorado.

2 c Léxico judeo-ibero-romance (Bitola) derivado del portugués.

- (a) Sustantivos: alfineti < alfinete, biku < biku, kasole < kasula, kopu < kopu, řoke < galiřa řoka, fodre < forra, ispinu < espiřo, apititi < appetite, krize < krize, řurnal < řornal, mořtu < movito, reste < reste.
- (b) Verbos: arrizgatar, resgatar, akavidar < kavidar, akusar < kosar, ařadu < ařadu, bater < bater, buřizar, miřirikar < miřerikar, amurřar < murřar, anuřar < anuřar, munřir < munřir, pidar < peidar, riřasiar < reřasiar.
- (c) Adjetivos: kũntenti < kontente, lonři < lonři
- (d) Adverbios: ainde < ainda, inde < inda, indemas < ainda mais.

2 d Léxico judeo-ibero-romance (Bitola) derivado del español o del portugués

- (a) Sustantivos: kalma < Ptg kalma, Esp. kalma, datli < Ptg. datile, Esp. datil, mařane < Ptg. amařã, Esp. mařana, fiřon < Ptg. feiřo, Gal. feiřo, gravate < Ptg. gravata, Fr. kravat.

Conclusiones

Esté artículo demuestra claramente que ciertos dialectos del judeo-ibero-romance de los Balcanes y del imperio otomano contienen un componente fonológico y lexical portugués considerable. Las fuentes históricas discutidas aquí demuestran que el elemento portugués en el judeo-ibero-romance surgió como resultado de la inmigración de los judíos sefardíes a los Balcanes y al imperio otomano durante los siglos XVI y XVII.

El estudio del origen lingüístico e histórico de lenguajes judíos tales como el judeo-ibero-romance requiere un amplio conocimiento por parte del investigador. Idealmente, el o ella deben tener un firme conocimiento de la historia de los judíos sefardíes de la época posterior a la expulsión de España. Además, el investigador debe tener un buen conocimiento de los lenguajes empleados por la población que dió origen a los lenguajes judíos analizados. El o ella tienen que permanecer alertas al hecho que los componentes lingüísticos de lenguajes tales como el judeo-ibero-romance pueden haber surgido de diferentes variedades de lenguajes tales como el español y el portugués.

NOTAS

- 1 Prefiero utilizar el término judeo-ibero-romance en vez de judeo-español o ladino ya que este es neutral con respecto a su afiliación genética al español, al portugués, o a otros lenguajes ibéricos (WEXLER 1988).
- 2 La mayoría de los lingüistas describe al dialecto de Bitola como a un dialecto del judeo-español.
- 3 Ver la crítica de Wagner en REVAH (1970) y WEXLER (1977, 1988).

BIBLIOGRAFIA

- CASSUTO, J. 1988. Aus dem ältesten Protokollbuch der portugiesisch-jüdischen Gemeinde in Hamburg. *Jahrbuch der jüdisch-literarischen Gesellschaft* 7. 164.
- CREWS, C. 1930. *Recherches sur le judeo-espagnol dans les pays balkaniques*. Paris: Librairie E. Droz.
- DE GRANDA, Germán. 1974. El repertorio lingüístico de los judíos de Curaçao durante los siglos XVII e XVIII y el problema del origen del papiamentu. *Romance philology* 28. 1-16.
- DE SOLA POOL, D. 1965. The use of Portuguese and Spanish in the historic Shearith Israel congregation of New York. In: LANGUAS, I.A. & B. Sholod (eds). *Studies in the honor of M. J. Bernardete*. New York, 359-362.
- FAINGOLD, E. D. 1989. The case for fusion: (Jewish) Ladino in the Balkans and the Eastern Turkish Empire. *Arbeiten zur Mehrsprachigkeit* 36.
- . 1992. Emergent systems of phonology: Child language, creolization, and historical change. Tesis doctoral, Universidad de Tel-Aviv.
- ISRAEL, J. I. 1985. *European Jewry in the age of mercantilism. 1550-1750*. Oxford: Clarendon Press.
- LAPESA, R. 1980. *Historia de la lengua española*. Madrid: Gredos.
- LURIA, M. A. 1930. *A study of the Monastir of Judeo-Spanish based on oral material*

- collected in Monastir, Yugo-Slavia. *Extrait de la revue hispanique*, Tome LXXIX.
- MALINOWSKI, A. C. 1979. *Aspects of contemporary Judeo-Spanish in Israel based on oral and written sources*. Tesis doctoral, University of Michigan.
- REVAH, I. S. 1970. Formation des parlers judeo-espagnols des Balkans: comparaison avec la formation des parlers brésiliens. *Anais do primeiro simpósio de Filologia românica*, 141-160.
- SALA, M. 1971. *Phonétique et phonologie du judeo-espagnol de Bucarest*. Mouton: The Hague.
- TAGLIAVINI, G. 1959a. *Appunti sul giudeo-portoghese di Livorno*. *Annali Istituto Universitario Orientale, Sezione Romanza (Napoles)* 1.61-99.
- . 1959b. Di alcune particolarità morfologiche e sintattiche del giudeo-portoghese di Livorno. *Actas do IX congresso internacional de lingüística românica*.
- WAGNER, M. L. 1914. *Beiträge zur Kenntnis des Juden-Spanischen von Konstantinopel*. Viena: Alfred Holder.
- . 1930. *Caracteres generales del judeo-español de oriente*. Madrid: Editorial Hernando.
- WEXLER, P. 1977. Ascertaining the position of Judezmo within Ibero-Romance. *Vox românica* 36. 162-195.
- . 1988. *Three heirs to a Judeo-Latin legacy: Judeo-Ibero-Romance, Yiddish and Rotwelsch*. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.